

**БУХОРО ВИЛОЯТИ ЧИҚИНДИ ПОЛИГОНЛАРИНИНГ РЕЛЬЕФИ,
ИҚЛИМИ, ШАМОЛ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ЕР ОСТИ СИЗОТ
СУВЛАРИ САТҲИНИ ГЕОВИЗУАЛЛАШТИРИШ**

Худойбердиев Феруз Шамшодович – таянч докторант

**“ТИҚХММИ” Миллий татқиқотлар университети Бухоро табиий
ресурсларни бошқариш институти**

э-mail: xudoyberdiyev89@list.ru

Аннотация: Ушбу мақолада чиқинди полигонлари учун ер ажратишда худуднинг рельефи, иқлими, шамол йўналишлари ва ер ости сизот сувлари сатҳи муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли мазкур диссертация ишида тадқиқот худудининг рельефи, иқлими, шамол йўналишлари ва ер ости сизот сувлари сатҳи ўрганилган ҳамда геоахборот тизими оиласига мансуб дастурий таъминотда геовизуаллаштирилган.

Калит сўз: рельеф, интерполяция, баландлик, ер баландлиги, харорат, шамол йўналиш, геовизуаллаштириш, гидрометрологик станция, шамол тезлиги, кузатув қудуқлари, сизот сувлари сатҳи, аҳоли яшаш жойлари, экин ер майдонлари, сув ҳавзалари.

Тадқиқот худудининг рельефини “Global Mapper” дастури ёрдамида геовизуаллаштириш ишлари амалга оширилди. Жараёни амалга оширишда дастлаб “Global Mapper” дастури юкланади. Дастур юклангач Бухоро вилоятининг “DEM” модели интернет тармоғидан юклаб олинди. Юклаб олинган “DEM” моделга Бухоро вилояти худудининг вектор кўринишидаги чегара чизиғи умумлаштирилди. Ер сатҳининг баландлик қийматларини аниқлаш учун “Создать поверхность” буйруғи асосида Бухоро вилоятининг чегара чизиғи бўйлаб нуқтали қатлам кўринишида баландлик отметкалари яратилиб чиқилди (1-расм).

**1-расм. “Global Mapper” дастурида Бухоро вилоятининг баландлик
отметкаларини яратиш жараёни**

Яратилган баландлик отметкалари ArcGIS дастури формат бирлигига ўтказиш учун “Global Mapper” дастуридан “Shape” формат бирлигига экспорт қилинди. Экспорт қилинган отметка баландликлари ArcGIS дастурида интерполяция қилиш усули орқали Бухоро вилоятининг баландлик сатҳлари яратилди (2-расм).

2-расм. Бухоро вилоятининг ер баландлик сатҳлари схемаси

Таҳлилларга кўра Бухоро вилоятининг Болтиқ денгизига нисбатан энг паст баландлиги 113,277 метрни ташкил этади. Мазкур баландлик нуқталари Бухоро вилоятининг Пешку тумани шимолий қисмида, Қоракўл туманининг шимолий ғарбий қисмида, Ромитан туманининг ғарбий 3-участкасида, Ғиждувон туманининг шимолий қисмида ва Олот туманининг Жанубий қисмида борлиги тадқиқотлар натижасида аниқланди. Бухоро вилоятининг Болтиқ денгизига нисбатан энг баланд отметка нуқталари 587,032 метр эканлиги таҳлил қилиниб, мазкур баландлик отметкалари Бухоро вилояти Шофиркон туманининг шимолий қисмида, Пешку туманининг шимолий шарқий қисмида, Ғиждувон туманининг шарқий қисмида ва Қоровулбозор туманининг марказий қисмида борлигитадқиқотлар натижасида аниқланди. Бухоро вилоятининг Болтиқ денгизига нисбатан ўртача баландлик сатҳи 350,154 метр эканлиги илмий изланишлар натижасида аниқланди. Олинган натижалар аниқлигини ошириш ва таҳлилий ишларни амалга ошириш мақсадида ArcGIS дастурининг “Spatial Analyst” механизмидаги рельефлар яратиш бўлими ёрдамида Бухоро вилоятининг 10 метр кесим баландлиги

бўйича горизонтал чизиқлар яратилди (3-расм).

3-расм. Бухоро вилоятининг горизонталлар ёрдамида рельефи тасвирланган схемаси (рельеф кесим баландлиги 10 метр)

Чиқинди полигонларини ташкил этиш учун мақбул жой танлаш алгоритмини ишлаб чиқиш учун ер баландлиги билан иқлимга оид кўрсаткичларни геовизуаллаштириш талаб этилиши боис, тадқиқот ҳудудининг ҳарорат ва шамол йўналишлари бўйича хариталари геомаблумотлар базасида яратилди. Мазкур жараён Бухоро вилоятидаги мавжуд 4 та гидрометеорологик станциялар томонидан берилган маълумотлар асосида амалга оширилди (4-расм).

Гидрометеорологик станциялар Бухоро вилоятининг Пешку, Қоракўл, Гиждувон туманлари ва Бухоро шаҳрида жойлашган (1-жадвал).

1-жадвал

Бухоро вилоятидаги Гидрометеорологик станциялар руйхати

Т/р	Гидрометеорологик станция номи	Географик жойлашуви	Кенглик	Узоқлик
1	Бухара	Бухоро шаҳри	64,480578	39,761717
2	Каракуль	Қорақўл тумани	63,861988	39,527005
3	Джангельды	Пешку тумани	63,336451	40,845626
4	Аякагитма	Ғиждувон тумани	64,485562	40,66491

1-жадвалда келтирилган гидрометеорологик станциялардан олинган маълумотлар асосида дастлаб Бухоро вилоятининг ҳарорат кўрсаткичлари ўрганилди.

4-расм. Бухоро вилоятидаги гидрометеорологик станцияларнинг амалдаги жойлашув схемаси

Ўрганишлар мобайнида Бухоро вилоятидаги гидрометеорологик станциялардан ҳарорат кўрсаткичига эга бўлган жадвал кўринишида олинган маълумотлар ArcGIS дастурига вектор катлам кўринишида киритилди.

Ҳарорат кўрсаткичига эга бўлган жадвал кўринишидаги маълумотлар 2021 йил мобайнида аниқланган кўрсаткичлар бўлиб, таҳлил ишларини олиб бориш учун 2021 йил бўйича ҳарорат кўрсаткичларининг ўртача қиймати ўрта арифметик усул ёрдамида аниқлаб олинди. 2021 йил бўйича олинган ўртача ҳарорат кўрсаткичлари интерполяция усулидан фойдаланилган ҳолда геовизуаллаштирилди (5-расм).

5-расм. Бухоро вилоятининг ҳарорат кўрсаткичларига эга бўлган схематик харитаси

5-расмдаги схемадан олинган таҳлилларга кўра Бухоро вилоятининг 2021 йил ҳолатига энг паст ҳарорат кўрсаткичи $14,65\text{ }^{\circ}\text{C}$ бўлса, энг юқори кўрсаткич $16,50\text{ }^{\circ}\text{C}$ эканлиги аниқланди. Бухоро вилояти бўйича ўртача ҳарорат кўрсаткичи $15,57\text{ }^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этади. Вилоятдаги ўртачадан юқори ҳарорат кўрсаткичлари Олот тумани, Қоровулбозор тумани, Бухоро тумани, Қорақўл туманининг жанубий шарқий қисми, Жондор туманининг жанубий қисми, Когон туманининг жанубий қисми ҳамда Бухоро ва Когон шаҳарларида кузатилди. Вилоятининг ўртачадан паст ҳарорат кўрсаткичлари Қорақўл туманининг шимолий қисми, Жондор туманининг шимолий-ғарбий

қисми, Ромитан туманининг 2 ва 3 қисмлари, Пешку, Шофиркон ва Гиждувон туманларининг шимолий қисмларида кузатилди.

Ҳарорат кўрсаткичлари асосида Бухоро вилояти ҳудудида ташкил этилиши мумкин бўлган чиқинди полигонларини аниқлашда илмий тадқиқот ишлари вазифаларини бажариш учун қўлланилди. Шу билан бирга Бухоро вилоятидаги гидрометеорологик марказ томонидан берилган шамол йўналишлари бўйича маълумотлар ҳам таҳлил қилиниб, қуйидаги натижаларга эришилди.

Бухоро вилоятидаги гидрометеорологик марказлар томонидан берилган шамол йўналишлари бўйича жадвал кўринишдаги маълумотлар ArcGIS дастурига географик жойлашувига кўра киритилиб, 2021 йил бўйича ўртача шамол тезлиги ўрта арифметик усулда аниқланди. Бухоро вилоятининг 2021 йил бўйича ўртача шамол тезлиги тўғрисидаги маълумотлар интерполяция усулида геовизуаллаштирилди (6-расм).

6-расм. Бухоро вилоятида шамол тезлигининг 2021 йил бўйича ўртача эсиш йўналишлари схемаси

Олиб борилган тадқиқотлар таҳлилига кўра Бухоро вилоятида 2021 йил ҳолатига кўра йиллик шамол тезлиги энг паст кўрсаткичи 2,57 м/с ни ташкил этади. Вилоятдаги энг юқори шамол тезлиги йиллик ўртача 3,33 м/с ни ташкил этиши илмий изланишлар натижасида аниқланди. Вилоят бўйича 2021 йил ўртача шамол тезлиги 3,03 м/с ни ташкил этиши тадқиқотчи томонидан таҳлил қилинди. Ҳудуддаги шамол йўналиши шимолий-ғарбдан жанубий-шарқ томонга айланма ҳаракат кўринишида йўналтирилиши 6-расмда геовизуаллаштирилганлигини кўришимиз мумкин.

Шамол йўналиши ва шамол тезлиги бўйича олинган маълумотлар чиқинди полигонларини ташкил этишда асосий критерия сифатида фойдаланилади.

Тадқиқот ишидаги сизот сувларининг ерга нисбатан бўлган сатҳи бўйича олинган маълумотлар асосий критерияларидан бири ҳисобланади. Сизот сувлари сатҳига оид маълумотлар Аму-Бухоро мелиоратив экспедиция бошқармасидан олинган бўлиб, сизот сувлари сатҳи махсус кузатув қудуқларидан ўлчанади. Сизот сувлари сатҳи асосан вегетация даврида кузатилиб, бунга апрель, май, июнь, июль ва август ойлари киради. Сизот сувлари сатҳи бўйича олинган жадвал кўринишдаги маълумотларни ArcGIS дастурига киритиш учун кузатув қудуқларининг жойларда GNSS ёрдамида координата қийматлари аниқланди. Аниқланган кузатув қудуқларининг координата қийматлари ArcGIS дастурида яратилган геомаълумотлар базасига конвертация қилиш усули орқали киритилди. Кузатув қудуқларининг жадвал кўринишидаги маълумотларига такрорланмас ID рақамлари бериб чиқилди. Геомаълумотлар базасидаги нуқтали кўринишда бўлган кузатув қудуқларининг атрибутив маълумотлар жадвалига жадвал кўринишдаги маълумотларга берилган такрорланмаси ID рақами киритилиб чиқилди. Мазкур ID рақамлари ёрдамида жадвал маълумотлари ва нуқтали кўринишдаги кузатув қудуқларининг вектор қатламлари интеграция қилиш усули асосида сизот сувларининг ерга нисбатан бўлган сатҳ тўғрисидаги кўрсаткичларини юклаб олиш ишлари амалга оширилди.

Электрон рақамли кўринишда шакллантирилган кузатув қудуқлари атрибутидаги сизот сувлари сатҳига оид маълумотлар асосида интерполяция усулини қўллаб, сизот сувлари сатҳи, майдони кўринишда геовизуаллаштирилди (7-расм).

7-расм. Бухоро вилояти бўйича сизот сувлари сатҳининг ерга нисбатан амалдаги жойлашув схемаси

Хулоса: Бухоро вилоятида жами 2594 та кузатув қудуқлари мавжуд бўлиб, вилоят бўйича сизот сувлари сатҳи ерга нисбатан энг яқин бўлган масофаси 0,3 метрни ташкил этади. Шу билан бирга энг чуқур масофа 6,0 метрни ташкил этиши таҳлиллар натижасида аниқланди. Вилоятда ўртача сизот сувларининг ерга нисбатан жойлашув сатҳи 3,15 метрни ташкил этади. Сизот сувларининг 1 метргача бўлган яқинликдаги кузатув қудуқларининг асосий қисми Олот, Қорақўл ва Жондор туманларида аниқланди. 4 метрдан юқори бўлган сизот сувларининг кузатув қудуқлари асосан Пешку, Шофиркон ва Ғиждувон туманларида эканлиги аниқланди. Ҳозирда жами 2594 та кузатув қудуқларидан 25 таси носоз ҳолда бўлиб, мазкур қудуқлардан олинган маълумотлардан фойдаланмаслик Аму-Бухоро мелиоратив экспедицияси ходимлари томонидан тавсия этилди.

Сизот сувлари яқин бўлган ҳудудларда чиқинди полигонларини ташкил этиш тавсия этилмайди. Шу боис мазкур тадқиқот ишида Бухоро

вилоятининг рельефи, ҳаво ҳарорати, шамол йўналиши билан бирга ер ости сизот сувларининг сатҳи ўрганилди ва таҳлилий ишлар амалга оширилди.

Тадқиқот давомида аҳоли яшаш жойлари, экин ер майдонлари ва сув хавзаларига яқин бўлмаган ҳудудларни танлашда ернинг рельефи, ҳаво ҳарорати, шамол йўналиши ва ер ости сизот сувларига асосланиб алгоритм ишлаб чиқилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Сафаров Э.Ю., Пренов Ш.М., Алланазаров О.Р., Сайидов А.К., Рахмонов Д.Н. Картография ва геовизуаллаштириш. Ўқув қўлланма. Тошкент-2015 й. 158 бет.
2. Мухторов Ў.Б., Инамов А.Н., Исломов Ў.П. Геоахборот тизим ва технологиялар. - Тошкент 2019. 259-б.
3. Мухторов Ў.Б., Инамов А.Н., Лапасов Ж.О. Геоахборот тизим ва технологиялар. - Тошкент 2017. 220-б.
4. Абдурахмонов С.Н. ГАТ дастурий таъминотлари ёрдамида санитар муҳофаза зонаси карталарини яратиш ва юритиш // Ўзбекистон Республикаси “Ергеодезкадастр” давлат қўмитаси ахборотномаси. – Тошкент, 2013. 2-сон. 16-17-б.
5. Инамов А.Н. ГАТ дастурлари (ARCGIS) асосида ер ҳисобини маълумотлар базасида шакллантиришнинг автоматлашган тизимини модуллаштириш (Жиззах вилояти мисолида) // Диссертацияси. Тошкент, 2021 й. 130-б.
6. Худойбердиев, Ф. Ш., Бобожонов, С. Ў., & Мухаммадов, Қ. М. Ў. (2022). МАРКАЗИЙ ОСИЁ МАМЛАКАТЛАРИДА ЧИҚИНДИ ОБЪЕКТЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ БУГУНГИ ҲОЛАТИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 967-976.
7. Худойбердиев, Ф. Ш. (2020). Зарубежный опыт в области пастбищных территорий, возможности и условия их использования в Узбекистане. *Землеустройство, кадастр и мониторинг земель*, (10), 24-27.
8. Khudoyberdiyev, F. S. (2020). "Development of Effective Methods for the Use of Pasture Land" *International Journal of Advanced Research in Science. Engineering and Technology*, 7(3).

9. Худойбердиев, Ф. Ш., Шарипова, Ф. К., Бобожонов, С. У., & Мухаматов, К. М. (2020). " Разработка эффективных методов использованию пастбищных земель" Современные проблемы землепользования и кадастров: Материалы 4-й международной межвузовской научно-практической конференции, 19 декабря 2019 г.
10. Shamshodovich, Khudoyberdiyev Feruz, Bobojonov Said Utkirovich, and MukhamadovKamariddinMukhtarovich. "INNOVATIVE APPROACH TO PASTURE MANAGEMENT AND PRODUCTIVITY IMPROVEMENT." *Academia Globe: Inderscience Research* 2.05 (2021): 491-494.
11. Shamshodovich, Khudoiberdiev Feruz, Bobojonov Said Utkirovich, and MukhamadovKamoriddinMukhtovich. "THE IMPORTANCE OF PASTURE LANDS IN THE DEVELOPMENT OF THE LIVESTOCK SECTOR IN UZBEKISTAN." " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2021
12. Directions to Increase the Economic Efficiency of using Farmer Lands in the District SHB Adizov, FR Khamidov - ... *JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN ...*, 2022
13. SB Adizov, AB Obidovich, MM Maxmudov. (2021). The Tragedy of the Aral Sea-The Problem of the Century. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 7, 10-13.
14. PROSPECTS FOR THE USE OF HOMESTEAD LANDS FR KHAMIDOV, SB ADIZOV - Поколениебудущего: Взглядмолодых ученых-2021, 2021
15. Khudoyberdiev, F. S., Murodulloyevich, E. N., Muhiddinjonovich, M. R., & Ilkhomovna, K. I. (2020). INNOVATIVE APPROACH TO PASTURE MANAGEMENT AND PRODUCTIVITY IMPROVEMENT. *Агропроцессинг*, (SPECIAL).
16. Shamshodovich, K. F., Utkirovich, B. S., & Mukhtovich, M. K. (2021, June). INNOVATIVE APPROACH TO RATIONAL USE OF PASTURES AND INCREASING PRODUCTIVITY. In " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM (pp. 146-148).

